

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18860909>

DIZEL DVIGATELINI SIQILGAN HAVO YORDAMIDA ISHGA TUSHIRISH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Jo'rayev Luqmonjon Ismailjonovich

O'zMU Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada dizel dvigatellarini siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimini ishlab chiqish va takomillashtirish masalalari kompleks ravishda tadqiq etilgan. Sovuq iqlim va og'ir ekspluatatsiya sharoitida dizel dvigatellarini ishga tushirishda yuzaga keladigan muammolar tahlil qilinib, an'anaviy elektr starter tizimlarining kamchiliklari asoslab berilgan. Nazariy tahlil, termodinamik hisoblashlar va eksperimental tadqiqotlar asosida siqilgan havo asosida ishlovchi ishga tushirish tizimining yuqori ishonchliligi, energiya samaradorligi va ekspluatasion ustunliklari isbotlangan. Tadqiqot natijalari taklif etilgan tizim dizel dvigatellarining ishonchli ishga tushirilishini ta'minlashda istiqbolli yechim ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: *dizel dvigateli, ishga tushirish tizimi, siqilgan havo, pnevmatik starter, sovuq iqlim, energiya samaradorligi.*

Kirish

Dizel dvigatellari hozirgi kunda avtomobil transporti, qishloq xo'jaligi texnikasi, temir yo'l transporti hamda sanoat energetik uskunalarida keng qo'llaniladi. Ularning yuqori foydali ish koeffitsiyenti, yoqilg'i tejamkorligi va uzoq xizmat muddati dizel dvigatellarini benzin dvigatellariga nisbatan afzal qiladi. Shu bilan birga, dizel dvigatellarini ishga tushirish jarayoni, ayniqsa past harorat sharoitida, murakkab texnik muammo bo'lib qolmoqda.

Sovuq iqlimda havo harorati $-20...-40$ °C gacha pasayganda, akkumulyator batareyalarining sig'imi sezilarli darajada kamayadi, moyning qovushqoqligi ortadi va silindr-porshen guruhida mexanik yo'qotishlar kuchayadi. Bu omillar dvigatelni elektr starter yordamida ishga tushirishni qiyinlashtiradi yoki umuman imkonisiz qiladi. Natijada texnika ishga tayyor holatga keltirilmaydi va ekspluatatsiya samaradorligi pasayadi.

Shu sababli dizel dvigatellarini ishga tushirishning alternativ, ishonchli va energiya tejamkor usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Ana shunday usullardan biri — dizel dvigatelini siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimidir.

Ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dizel dvigatellarini ishga tushirish tizimlari shartli ravishda quyidagi turlarga bo'linadi:

- elektr starterli tizimlar;
- pirotexnik ishga tushirish tizimlari;
- pnevmatik (siqilgan havo) ishga tushirish tizimlari.

Elektr starterli tizimlar konstruktiv jihatdan sodda bo'lib, yengil va o'rta quvvatli dizel dvigatellarida keng qo'llaniladi. Biroq ular akkumulyator batareyasi holatiga to'liq bog'liq bo'lib, past haroratda ishonchliligi keskin pasayadi.

Pirotexnik ishga tushirish tizimlari yuqori quvvatli dizel dvigatellarida qo'llanilgan bo'lsa-da, xavfsizlik va ekspluatatsiya murakkabligi sababli keng tarqalmagan.

Siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimlari asosan dengiz dizel dvigatellari va stasionar energetik agregatlarda qo'llaniladi. Ushbu tizimlar yuqori ishonchlilikka ega bo'lib, tashqi muhit haroratiga kam bog'liqligi bilan ajralib turadi. Ammo ularni avtomobil va qishloq xo'jaligi dizel dvigatellariga moslashtirish masalasi yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida quyidagi usullar qo'llanildi:

- nazariy tahlil va adabiyotlar tahlili;
- termodinamik va gaz dinamikasi asosida matematik modellashtirish;
- laboratoriya va stend eksperimentlari;
- olingan natijalarni statistik qayta ishlash.

Siqilgan havo parametrlarini aniqlashda ideal gaz qonuni asos qilib olindi:

$$pV=nRT$$

bu yerda

p — havo bosimi,

V — havo hajmi,

n — modda miqdori,

R — universal gaz doimiysi,

T — mutlaq harorat.

Taklif etilgan dizel dvigatelini siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimi ishonchlilikni oshirish va past harorat sharoitida ishga tushirish jarayonini yengillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Tizimning konstruksiyasi energiyaning pnevmatik manbadan mexanik harakatga samarali aylanishini ta'minlaydi.

Ishga tushirish tizimi quyidagi asosiy funksional elementlardan iborat:

– **yuqori bosimli havo balloni**, u ishchi muhit sifatida xizmat qiluvchi siqilgan havoni 20–30 MPa bosim ostida zaxiralaydi;

– **bosimni pasaytiruvchi regulyator**, yuqori bosimli havoni pnevmatik starter uchun talab etiladigan ishchi bosimgacha barqaror ravishda kamaytiradi;

– **taqsimlovchi elektropnevmatik klapan**, ishga tushirish paytida havo oqimini boshqarish va uni pnevmatik starterga uzatishni ta'minlaydi;

– **havo starteri**, siqilgan havo energiyasini mexanik aylantiruvchi momentga aylantirib, dvigatel maxovigi orqali kolenchat valni aylantiradi;

– **boshqaruv va himoya elementlari**, tizimni avtomatik ishga tushirish, bosimni nazorat qilish va ortiqcha yuklanish holatlarini oldini olish vazifalarini bajaradi.

Ishga tushirish jarayonida siqilgan havo havo ballonidan bosimni pasaytiruvchi regulyator orqali o'tib, elektropnevmatik klapan yordamida havo starteriga yo'naltiriladi. Starter hosil qilgan aylantiruvchi moment maxovikka uzatiladi va dvigatel kolenchat vali yonuv barqarorlashguniga qadar zarur aylanish chastotasigacha tezlashtiriladi. Ushbu konstruksiya elektr energiya manbasiga bog'liqlikni kamaytiradi va ishga tushirish tizimining umumiy ishonchliligini oshiradi.

Eksperimental tadqiqotlar dizel dvigatelining sovuq holatda ishga tushirish xususiyatlarini o'rganishga qaratildi. Tadqiqot davomida havo bosimi 20–30 MPa oralig'ida o'zgartirildi.

1-jadval

Ishga tushirish vaqtining havo bosimiga bog'liqligi

Havo bosimi, MPa	Ishga tushirish vaqti, s
20	6,2
25	4,8
30	3,9

Natijalardan ko'rinib turibdiki, havo bosimi oshishi bilan ishga tushirish vaqti sezilarli darajada qisqaradi.

Muhokama

Olingan eksperimental ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimi elektr starter tizimiga nisbatan qator ustunliklarga ega. Jumladan:

- sovuq iqlimda yuqori ishonchlilik;
- akkumulyator batareyasiga bog'liqlikning kamayishi;
- ishga tushirish vaqtining 30–40 % ga qisqarishi;
- ekspluatasion barqarorlikning oshishi.

Taklif etilgan tizimni qo‘llash akkumulyator batareyalari hajmini kamaytirish imkonini beradi, bu esa ekspluatatsiya xarajatlarini 10–15 % ga qisqartirishga olib keladi. Shuningdek, ishga tushirish jarayonida yoqilg‘i sarfining kamayishi chiqindi gazlar miqdorini pasaytiradi va ekologik samaradorlikni oshiradi.

Dizel dvigatelini ishga tushirish uchun tirsakli valda ma’lum minimal aylantiruvchi moment hosil qilinishi lozim. U quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$M_{\min} = M_{\text{ishq}} + M_{\text{komp}}$$

bu yerda:

M_{ishq} — ishqalanish momentlari yig‘indisi,

M_{komp} — silindrdagi siqishga qarshilik momenti.

Siqilgan havo yordamida hosil qilinadigan moment esa:

$$M_{\text{havo}} = p \cdot A \cdot r \cdot \eta$$

bu yerda:

p — havo bosimi,

A — porshen yoki havo starteri ishchi yuzasi,

r — krivoship radiusi,

η — mexanik samaradorlik koeffitsiyenti.

Hisoblashlar shuni ko‘rsatdiki, havo bosimi **25–30 MPa** bo‘lgan holda $M_{\text{havo}} > M_{\min}$ sharti barqaror ta’minlanadi [1–3].

2-jadval

Ishga tushirish vaqtining havo bosimiga bog‘liqligi

Havo bosimi (MPa)	Ishga tushirish vaqti (s)
18	7,1
20	6,2
22	5,6
25	4,8
28	4,2
30	3,9

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, havo bosimining ortishi ishga tushirish vaqtining chiziqli kamayishiga olib keladi. 25 MPa dan yuqori bosimlarda vaqt qisqarishi sekinlashadi, bu optimal bosim diapazonini belgilash imkonini beradi.

3-jadval

Ishga tushirish tizimlarining solishtirma tahlili

Ko‘rsatkich	Elektr starter	Siqilgan havo
Sovuqda ishonchlilik	Past	Yuqori
Akkumulyatorga bog‘liqlik	Yuqori	Past
Ishga tushirish vaqti	6–8 s	3–5 s
Ekspluatatsiya barqarorligi	O‘rtacha	Yuqori
Qishloq xo‘jaligida moslik	Cheklangan	Yuqori

Tahlil natijalariga ko'ra, taklif etilgan tizim og'ir ekspluatatsiya sharoitida an'anaviy elektr starterlarga nisbatan sezilarli ustunlikka ega [4–7].

Siqilgan havo bilan ishlovchi tizimlarda xavfsizlik asosiy talab hisoblanadi. Ballonlar yuqori bosimga mo'ljallangan bo'lib, xavfsizlik klapanlari va bosimni avtomatik tushiruvchi regulyatorlar bilan jihozlanadi.

Ekspluatatsiya davomida:

- havo oqish ehtimoli $< 1,5 \%$
- klapan ishonchliligi $> 99 \%$ ekani eksperimental ravishda aniqlangan [8–10].

Taklif etilgan tizim quyidagi sohalarda samarali qo'llanilishi mumkin:

- qishloq xo'jaligi traktorlari;
- harbiy texnika;
- tog'-kon va qurilish mashinalari;
- sovuq iqlimli hududlardagi transport vositalari.

Amaliy hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, tizim o'zini **2–3 yil ichida iqtisodiy jihatdan oqlaydi** [11–13].

Xulosa

Olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlar asosida dizel dvigatelini siqilgan havo yordamida ishga tushirish tizimi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Taklif etilgan yechim sovuq iqlim sharoitida yuqori ishonchlikni ta'minlaydi, energiya sarfini kamaytiradi va ekspluatasion barqarorlikni oshiradi. Olingan natijalar mazkur tizimni seriyali ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq ekanini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Heywood J.B. Internal Combustion Engine Fundamentals. McGraw-Hill, 2018.
2. Tulaev B.R., Daminov O.O. Methods of direct impact on the working process of an internal combustion engine in order to reduce harmful emissions. International scientific and technical journal "Innovation technical and technology", vol. 2, no. 2, pp. 35-41, Apr. 2021.
3. Bosch. Diesel Engine Management. Springer, 2019.
4. Pulkrabek W. Engineering Fundamentals of IC Engines. Pearson, 2016.
5. Maleev V.L. Diesel Engines. McGraw-Hill, 2017.
6. Taylor C.F. The Internal Combustion Engine in Theory and Practice. MIT Press.

7. Daminov O.O., Yangibayev A.I. Gazdizelli qurilmali mashina-traktor agregatining iqtisodiy samaradorligini oshirish. Yangi O‘zbekiston iqtisodiyoti. Ilmiy-uslubiy jurnal. 2024, №2. 175-179 б.
8. Двигатели внутреннего сгорания / В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С. Хачиян.: В 3 кн. Кн.1 Теория рабочих процессов. – М.: Высш. Шк., 2005.
9. Musabekov Z., Ergashev B., Daminov O., Khushnaev O., Kurbanov A., Kukharonok G. Efficiency and environmental indicators of diesel engine operation when using water injection. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1142 (2023) 012024.
10. Топливная система Common Rail: описание и принцип работы. techautoport.ru. Дата обращения: 23 августа 2021. Архивировано 23 августа 2021 года.
11. Jo‘rayev L.I. *Zirhli tank texnikalarni ekspluatatsiya qilish*. Darslik. – T.: O‘zMU, 2023. – 360 б.
12. Jo‘rayev L.I., Mamarahimov X.M. *D-240 Markadagi dizel dvigatelini pnevmo tizim yordamida ishga tushirish tizimi. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kichik mutaxassislar tayyorlash markazi. “Moddiy ta‘minot bo‘linmalari mutahassislarini tayyorlashda dolbzarb vazifalari va horijiy davlatlarni tajribalari” mavzu-sidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyaning ilmiy maqolalar to‘plami. 2025 yil 30 aprel. 59-63 betlar. Samarqand QK KMTM, 2025 yil.*
13. Jo‘rayev L.I., Mamarahimov X.M. *Bir qatorli to‘rt taktli dizel dvigatelini pnevmo tizim yordamida ishga tushirish tizimi (D-240 markadagi dizel dvigateli misolida)” nomli ilmiy ishlanma. Guvohnoma. O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirligi huzuridagi “Intellectual mulk markazi” davlat muassasasi. № 008238. 2024 yil 16 dekabr.*